

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

Volume 4, Issue 6 **2026**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

4 JILD, 6 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 4, HOMEP 6

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 4, ISSUE 6

TOШKENT-2026

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'МUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№6 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2026-6>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Matyakubov Umidjon Raximovich
(i.f.d., prof.)

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudonazarov Egambergan Madrahimovich
(PhD., dots.)

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor

Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)

Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar

akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,

O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent

Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),

dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Yunusxo'jayev Habibulla Zafar o'g'li

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor

Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Grodno davlat universiteti Belorusiya

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna

Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyazova Nasiba Ramatillayevna

Psixologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'g'li

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Boltayev Abdurahim Amanovich

Falsafa fanlari doktori, dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Zoirov Erkin Xalilovich

Falsafa fanlari doktori, dotsent

Buxoro davlat texnika universiteti

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Yunusxo'jayev Habibulla Zafar o'g'li

Ma'mun Universiteti NTM

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 01-08/3068/17 от 27 сентября 2024 г.

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: X. Mirzaxmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

IQTSOD

1. Boltayev B. Mixliyev O.
QISHLOQ XO‘JALIGINI INNOVATSION RIVOJLANISH SHAROITIDA KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....7

2. Djumabayeva Sh.
O‘ZBEKISTONDA NIKOH VA AJRALISH JARAYONLARINING IJTIMOY-DEMOGRAFIK O‘ZGARISHLARI.....11

3. Raximov Matqurbon Ravshanbek O‘g‘li.
GLOBALLASHUV SHAROITIDA ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA‘MINLASHNING ZARURATI.....19

4. Rustamboyev Kamronbek Otabek o‘g‘li.
O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA DAVLAT TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLASH YO‘LLARI.....24

5. Курбанова Дилфуза Баходировна.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ СФЕР УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ.....27

6. Egamberdiyev Shoxruxbek Davronbekovich.
KICHIK TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING XORIJ TAJRIBASI.....33

FILOLOGIYA

1. Jo‘rayeva Muhayyo Abduljalilovna
O‘ZBEK VA INGLIZ SO‘ZLASHUV DISKURSIDA DISKURS MARKERLARINING INTERAKTIV-PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....38

2. Raximova Dilfuza Masharip qizi.
“XX–XXI ASR BRITANIYA ROMANLARIDA SHARQ VA G‘ARB BADIY TAFAKKURI SINTEZI”.....42

3. Baxtiyorov Asadbek Dilshod o‘g‘li.
ANTONIO JENKINSON VA UNING XIVA XONLIGIGA TASHRIFI.....46

4. Ювашева Шоира Махамадовна
ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНЫХ НОРМ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.....48

PSIXOLOGIYA

1. Mashhura Sultonova Rustamboyevna.
YETUKLIK YOSHIDAGI AYOLLARDA O‘Z-O‘ZIDAN QONIQISH DARAJASIGA PSIXOLOGIK RESURLAR VA QADRIYATLAR TIZIMINING TA‘SIRI.....52

2. Sherjanova Nodira.
MIGRANT OILALARDA TARBIIYALANAYOTGAN O‘SMIRLARDA PROSOTSIAL XULQ-ATVOR VA EMPATIYA MUNOSABATI.....58

3. Odamova O'g'iljon Kenjayevna. SHAXSLARARO MUNOSABATLARNING YUZAGA KELISH SABABLARI.....	63
--	----

TARIX

1. Egamberdieva Nigora Azadovna. Raxmatullaeva Azada. XORAZM VOHASIDA ILK DAVLATNING SHAKLANISHI JARAYONINING TAHLILI (ARXEOLGIK VA YOZMA MANBALAR ASOSIDA).....	68
2. Abdullayev U.I. Kurshat Y. Satimov B. OROLBO'YIDA MUDOFA ISTEHKOMLARNING KELIB CHIQISHI BO'YICHA BA'ZI BIR MULOHAZALAR.....	73
3. Egamberdiyeva Zulfiya Zafar qizi. OLTIN O'RDA DAVRIDA XORAZMDA IQTISODIY HAYOT.....	78
4. Бобождонов У. ҚЎЙҚИРИЛГАН ҚАЛЪА АНТИК ДАВР МАДАНИЙ МЕРОС МАРКАЗИ.....	82
5. Umidbek Abdalov Matniyazovich. Ibodullayeva Oymarjon Shavkat qizi. FROM THE HISTORY OF DIPLOMATIC AND ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE KHIVA KHANATE AND THE RUSSIAN EMPIRE AT THE BEGINNING OF THE 18 th - 20 th CENTURIES.....	86

PEDAGOGIKA

1. Ismoilova Gulnoza Olimboy qizi. BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING 4 K KOMPETENSIYALARINI RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA RIVOJLANTIRISH.....	91
2. Yunusxo'jayev Mustafo Zafarxo'ja o'g'li. NAJMIDDIN KUBRO PEDAGOGIK QARASHLARI ASOSIDA TALABALARNING MA'NAVIY-AXLOQIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MODELI.....	96
3. Radjapova Feruza Abdullayevna. PEDAGOGIK MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARINING DIDAKTIK TASNIFI VA ULARNI PEDAGOGIK TA'LIMGA INTEGRATSIYA QILISH ALGORITMI...	106

Ювашева Шоира Махамадовна

доктор филологических наук

Узбекский государственный университет мировых языков,

г.Ташкент, Узбекистан

E-mail: shoira.yuvasheva@gmail.com

**ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНЫХ НОРМ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ
ЛИЧНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.21008642>**АННОТАЦИЯ**

В статье рассматривается влияние культурных норм на формирование языковой личности носителей английского языка. Особое внимание уделяется тому, как социальные и культурные ценности отражаются в речевых практиках, стилях общения, выборе слов и коммуникативных стратегиях. Проанализированы компоненты языковой личности: когнитивный, коммуникативный, эмоциональный и социокультурный, и показано, как культурные нормы определяют их функционирование. Рассматриваются нормы вежливости, формальности, эвфемизмы, устойчивые выражения, гендерные особенности речи и привычки межличностного общения, характерные для британского и американского английского.

Ключевые слова: языковая личность, культурные нормы, когнитивный компонент, коммуникативный компонент, социокультурный компонент, межкультурная коммуникация

Yuvasheva Shoira Maxamadovna

filologiya fanlari doktori

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti,

Toshkent, O'zbekiston

**INGLIZ TILIDA MADANIY ME'YORLARNING LISONIY SHAXSINING
SHAKLLANISHIGA TA'SIRI****ANNOTATSIYA**

Maqolada ingliz tilida so'zlashuvchilarning lisoniy shaxsiyatini shakllantirishga madaniy me'yorlarning ta'siri ko'rib chiqiladi. Ijtimoiy va madaniy qadriyatlarning nutq amaliyoti, muloqot uslublari, so'z tanlash va muloqot strategiyalarida qanday aks etishiga alohida e'tibor qaratiladi. Lisoniy shaxsning kognitiv, kommunikativ, emotsional va ijtimoiy-madaniy komponentlari tahlil qilingan va madaniy me'yorlar ularning ishlashini qanday belgilashi ko'rsatilgan. Britaniya va Amerika ingliz tiliga xos bo'lgan xushmuomalalik, rasmiylik, evfemizmlar, barqaror iboralar, nutqning gender xususiyatlari va shaxslararo muloqot odatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: lisoniy shaxs, madaniy me'yorlar, kognitiv komponent, kommunikativ komponent, ijtimoiy-madaniy komponent, madaniyatlararo muloqot

Yuvasheva Shoira Makhamadovna
Doctor of Philological Sciences
Uzbekistan State World Languages University,
Tashkent, Uzbekistan

THE INFLUENCE OF CULTURAL NORMS ON THE FORMATION OF THE LINGUISTIC PERSON IN ENGLISH

ABSTRACT

The article examines the influence of cultural norms on the formation of linguistic personality among English speakers. Special attention is paid to how social and cultural values are reflected in speech practices, communication styles, word choice, and interaction strategies. The cognitive, communicative, emotional, and socio-cultural components of linguistic personality are analyzed, highlighting the role of cultural norms in shaping their functioning. The study also explores politeness conventions, formality, euphemisms, fixed expressions, gendered features of speech, and interpersonal communication habits characteristic of British and American English.

Keywords: linguistic personality, cultural norms, cognitive component, communicative component, socio-cultural component, intercultural communication

Введение

Языковая личность – это комплекс индивидуальных характеристик человека, проявляющихся в его речи, способах коммуникации и выборе языковых средств. Она формируется под влиянием когнитивных, эмоциональных и социокультурных факторов. Одним из ключевых элементов является влияние культурных норм, которые определяют поведение, речевые стратегии и коммуникативные привычки носителей языка. Изучение влияния культурных норм на языковую личность английского языка актуально как для лингвистики, так и для межкультурной коммуникации, поскольку помогает понять, как национальные и культурные ценности отражаются в речевых практиках и формируют индивидуальный стиль общения.

Понятие языковой личности исследуется в психолингвистике и социолингвистике. Оно включает когнитивные, коммуникативные и эмоциональные характеристики, а также социокультурные особенности. Культурные нормы представляют собой правила и ожидания, закреплённые в обществе, которые регулируют поведение и речевое взаимодействие.

В английской культуре нормы вежливости, дистанции, прямоты или косвенности вырабатывались исторически и закрепились в языке через идиомы, поговорки, устойчивые выражения и коммуникативные стратегии. Эти нормы влияют на то, как человек выражает эмоции, как он вступает в диалог, какие формы речи выбирает, и, в конечном итоге, формируют его языковую личность. Не менее значимым является культурная/ концептуальная картина мира, которая определяется как отражающийся в сознании носителя образ окружающего мира, таким образом, мировосприятие возникает вследствие духовной активности и физического опыта [7, 47]. Обе картины мира взаимосвязаны, поскольку именно посредством языковых единиц раскрывается смысловая сторона концептуальной картины мира [6, 107]. ЯКМ считается вербализованным фрагментом концептуальной картины мира, ее внутренней основой, принимая во внимание роль знаний, которые реализуются в языковой форме [5, 8].

Языковая личность способна производить и воспринимать речь, она представляет собой своего рода уровневую модель, воссоздающую огромное количество определенных языковых личностей в той или иной культуре, и структурируется на «три уровня: вербально-семантический, который отражает степень владения языком, когнитивный, который включает в себя концепт и понятие, а также прагматический, который отражает интересы и мотивы» [2, 4]. Языковая личность трактует уровень освоения культуры, владеет системой жизненного опыта и ценностей и состоит из имплицитного и самобытного [3, 119]. Речевые действия репрезентируют языковое сознание личности [4, 414]. Безусловно, языковая

личность является уникальным явлением, каждый человек вбирает в себя собственное понимание мира, репрезентирующееся в свойственных только ей языковых средствах.

Рассмотрим структуру и компоненты языковой личности в английском языке (см.табл.1)

Таблица 1.

Компоненты языковой личности

Компонент	Определение
Когнитивный компонент	Формируется через восприятие мира и освоение культурных концептов. Например, привычка к small talk в британской культуре отражает социальное понимание необходимости поддерживать непринужденное общение с малознакомыми людьми.
Коммуникативный компонент	Включает речевые стратегии, типичные для английского языка: использование эвфемизмов (<i>passed away</i> вместо <i>died</i>), вежливых формулировок (<i>Could you...?</i>), прямых и косвенных просьб.
Эмоциональный компонент	Проявляется в способах выражения чувств и ценностей через язык. Английская культура ценит умеренность и тактичность: эмоции чаще выражаются косвенно, через подчинённые предложения или модальные глаголы (<i>I would suggest...</i> , <i>Perhaps you might...</i>).
Социокультурный компонент	Определяется принадлежностью к языковому сообществу и усвоением его норм. Гендерные различия, культурные привычки, исторически сложившиеся ценности отражаются в выборе речевых форм и моделей поведения, например, использование формальных обращений (<i>Mr., Mrs., Miss</i>) и уважительных выражений (<i>Sir, Madam</i>).

Влияние культурных норм на речевые практики проявляется в следующих формах:

Нормы вежливости и формальности: В британском английском социальные иерархии и дистанция закреплены в речевых формах: *May I...?*, *Would you mind...?* формы, требующие уважительного тона. Американский английский более прямолинеен, но нормы уважения к собеседнику сохраняются через слово «please», мягкие просьбы и благодарности (*please, thank you*).

Эвфемизмы и устойчивые выражения: Культурные нормы влияют на выбор слов: *passed away* вместо *died*, *let go* вместо *fire someone*. Эти формы отражают ценность тактичности и избегания конфронтации, что формирует языковую личность, ориентированную на деликатность.

Гендерные особенности речи: В английской культуре сохраняются определённые стереотипы: женщины чаще используют смягчающие частицы (*kind of, sort of*), вопросы уточнения (*Is it okay if...?*), а мужчины – более прямые формы выражения мнения. Эти различия формируют стиль речи и речевую идентичность носителей.

Коммуникативные стратегии: *Small talk*, косвенные вопросы, избегание прямой критики – все эти стратегии отражают культурные ожидания и формируют привычки носителя языка, которые становятся частью его языковой личности.

Заключение

Культурные нормы являются ключевым фактором формирования языковой личности в английском языке. Они определяют речевые привычки, стиль общения, когнитивные и эмоциональные реакции человека. Влияние культуры проявляется через нормы вежливости, устойчивые выражения, коммуникативные стратегии и гендерные особенности речи. Изучение этих норм позволяет глубже понять взаимосвязь языка и индивидуальности, а также развивать навыки межкультурной коммуникации. Для будущих исследований

перспективным направлением является интеграция корпусных данных, психолингвистических методов и культурологических подходов для комплексного анализа языковой личности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Джуманова Д. Р. Билингвизм как феномен современной культуры // Язык и личность в гармоничном диалоге культур. – 2017.
2. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М., 1987. – С. 3-5.
3. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М., 2001.
4. Попова Т.Г. Языковое сознание и языковая личность // Реальность, язык и сознание: Международный межвузовский сборник научных трудов. Вып. 2. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2002.
5. Рыбникова М.А. Избранные труды. – М.: Педагогика, 2001.
6. Серебренников Б.А. Роль человеческого фактора в языке: Язык и мышление. – М.: Наука, 1988.
7. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. Учеб. пособие. – М.: Слово, 2000.
8. Isaeva Sh.M. Linguoculturological aspect of translating realias // Philology matters. – 2020. – №. 3. – С. 132-149.

boshlab, ma'naviy-axloqiy kompetensiyani shakllantirish, ijtimoiy munosabatlar madaniyatini rivojlantirish, refleksiv-metagognitiv o'sish va dunyoqarash transformatsiyasigacha bo'lgan izchil jarayonni qamrab oladi.

Birinchi bosqich – qadriyatlarni anglash va o'zlashtirish. Bu bosqichda talaba ma'naviy-axloqiy tushunchalarni shaxsiy hayot va kasbiy faoliyat uchun muhim tamoyillar sifatida qabul qiladi. Halollik, adolat, shukronalik, vafodorlik, mehribonlik, kamtarlik va sabr kabi sifatlarning mazmunini anglash talabaning keyingi rivojlanishi uchun poydevor bo'ladi. Agar qadriyatlar ongli ravishda o'zlashtirilmasa, ular xulq-atvorda barqaror namoyon bo'lmaydi. Shu sababli modelda qadriyatlarga oid muloqot, hikmatlar tahlili, badiiy-pedagogik matnlar, tarixiy misollar va refleksiv savollar muhim vosita sifatida qo'llanadi.

Ikkinchi bosqich – ma'naviy-axloqiy kompetensiyani shakllantirish. Bu bosqichda qadriyatlar amaliy ko'nikma va xulq-atvor sifatida namoyon bo'la boshlaydi. Talaba axloqiy vaziyatlarda qaror qabul qiladi, o'z fikrini asoslaydi, boshqalarning nuqtayi nazarini hurmat qiladi, adolati muloqotga kirishadi va o'z harakatining oqibatini baholaydi. Mazkur kompetensiya pedagogik kasb uchun ayniqsa muhim, chunki o'qituvchi o'z shaxsiy namunasi orqali o'quvchilarga ta'sir ko'rsatadi.

Uchinchi bosqich – ijtimoiy munosabatlar madaniyatini rivojlantirish. Najmiddin Kubro merosida insonning kamoloti jamiyat bilan aloqadorlikda namoyon bo'ladi. Shaxsning ichki pokligi uning boshqalarga bo'lgan munosabatida, muloqot odobida, hamkorlikda, insonparvarlikda va fuqarolik mas'uliyatida ko'rinadi. Shu sababli talabalarda ijtimoiy-kommunikativ sifatlarni rivojlantirish ma'naviy tarbiyaning muhim ko'rsatkichi hisoblanadi.

To'rtinchi bosqich – refleksiv-metakognitiv rivojlanishni faollashtirish. Bu bosqichda talaba o'z xatosini ko'ra olish, uni tan olish, tuzatish, kelgusi rivojlanish maqsadini belgilash va o'z ustida ishlash ko'nikmalariga ega bo'ladi. Najmiddin Kubro ta'limotidagi tavba va o'zini tahlil qilish g'oyalari aynan shu bosqichning nazariy asosini tashkil etadi. Pedagogik amaliyotda bu bosqich portfoliolar, o'z-o'zini baholash varaqalari, refleksiv esselar va individual rivojlanish xaritalari orqali qo'llab-quvvatlanadi.

Beshinchi bosqich – dunyoqarash transformatsiyasi va komil inson idealiga yaqinlashish. Bu bosqichda talaba bilim, qadriyat, tajriba, refleksiya va ijtimoiy mas'uliyatni yagona hayotiy pozitsiyaga birlashtiradi. Komil inson ideali zamonaviy pedagogik ta'limda axloqiy mas'uliyatli, kasbiy kompetent, insonparvar, ijtimoiy faol va o'z ustida ishlaydigan shaxsni tarbiyalash maqsadi bilan uyg'unlashadi.

2-jadval. Ma'naviy rivojlanish blokida shakllantiriladigan ijobiy sifatlar va ularning salbiy muqobillari

Ijobiy sifat	Pedagogik mazmuni	Salbiy sifat	Tarbiyaviy xavf
Halollik	Rostgo'ylik, vijdonlilik va haqiqatga sodiqlik.	Yolg'onchilik	Ishonchning yo'qolishi va axloqiy beqarorlik.
Mas'uliyat	Vazifa va burchni ongli bajarish.	Mas'uliyatsizlik	Burchga loqaydlik, kasbiy sustlik.
Insonparvarlik	Boshqalarga hurmat, mehr va yordamga tayyorlik.	Shafqatsizlik	Inson manfaatiga befarqlik.
Kamtarlik	O'zini yuqori qo'yimaslik, oddiylik.	Kibr	Boshqalarni mensimaslik.
Sabr-toqat	Qiyinchilikni matonat bilan yengish.	Sabrsizlik	Shoshqaloqlik, hissiy beqarorlik.
Bag'rikenglik	Turli fikr va qarashlarni hurmat qilish.	Murosasizlik	Nizo va inkor kayfiyati.
O'zini nazorat qilish	Nafs, hissiyot va xatti-harakatni boshqarish.	Nafsga berilish	Hirs va impulsiv qarorlar.
Ilmga intilish	Bilim olish va o'zini rivojlantirishga ehtiyoj.	Johillik	O'rganishga befarqlik.